

Ergänzungsblatt: Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 31/2016

Auswertungsbericht der VERA-8 im Fach Deutsch am Sekundarschule – Schuljahr 2015/2016 - Testteil Orthografie

überprüfte Kompetenzen	Aufgaben	Kurzbezeichnung
häufig vorkommende Wörter, Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben	1, 4	häufige Wörter
Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen	2, 3, 7	Grundregeln
individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mit Hilfe von Rechtschreibstrategien abbauen, insbesondere Nachschlagen, Ableiten, Suchen von Wortverwandtschaften, Anwenden von grammatischem Wissen	2, 6	Fehlerschwerpunkte
beim Sprachhandeln die Inhalts- und Beziehungsebene im Zusammenhang mit den Grundfaktoren sprachlicher Kommunikation erkennen und berücksichtigen	2, 3	Inhalts- und Beziehungsebene
sprachliche Mittel zur Sicherung des Textzusammenhangs (Textkohärenz) kennen und anwenden	5	Textkohärenz
Satzstrukturen kennen und funktional verwenden: Hauptsatz, Nebensatz/ Gliedsatz, Satzglied, Satzgliedteil	5	Satzstrukturen
Wortarten kennen und funktional gebrauchen: z. B. Verb: Zeitlichkeit, Modalität; Substantiv/Nomen: Benennung; Adjektiv: Qualität	5	Wortarten
Einhaltung orthografischer und grammatischer Normen kontrollieren,	7	Kontrollieren
Nachschlagewerke nutzen	8	Nachschlagen

Tab. 3: Überprüfte Kompetenzen im Textbereich Orthografie

Abb. 1, 2 und 3: Landesweite Ergebnisse der Teilaufgaben 1 bis 8 (Die Farben kennzeichnen die Kompetenzstufen, die den Teilaufgaben zugeordnet sind.)

Abb. 4: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Kompetenzen im Bereich Orthografie

Abb. 5: Ergebnisse im Testbereich Orthografie bezogen auf die Kompetenzstufen

Abb. 6: Durchschnittliche Erfüllungswerte einzelner Aufgaben bezogen auf die Kompetenzstufen im Bereich Orthografie (Schwarz markiert sind die durchschnittlichen Erfüllungswerte auf den Kompetenzstufen bezogen auf alle Aufgaben.)

Auswertungsbericht der VERA-8 im Fach Deutsch am Gymnasium – Schuljahr 2015/2016

Testteil Lesen

überprüfte Kompetenzen	Aufgaben	Kurzbezeichnung
zentrale Inhalte erschließen	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6	zentrale Inhalte
epische, lyrische, dramatische Texte unterscheiden, insbesondere epische Kleinformen, Novelle, längere Erzählung, Kurzgeschichte, Roman, Schauspiel, Gedichte	9.5	Genre
Informationen zielgerichtet entnehmen, ordnen, vergleichen, prüfen und ergänzen	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.10, 10.12, 10.13, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.9	Informationsentnahme
Intention(en) eines Textes erkennen, insbesondere Zusammenhang zwischen Autorintention(en), Textmerkmalen, Leseerwartungen und Wirkungen	10.2, 10.4, 10.11, 12.9	Textintention
Information und Wertung in Texten unterscheiden	10.3	Information und Wertung
aus Sach- und Gebrauchstexten begründete Schlussfolgerungen ziehen	10.5, 10.6, 10.9, 12.5, 12.6, 12.8	Schlussfolgerungen
sprachliche Gestaltungsmittel in ihren Wirkungszusammenhängen und in ihrer historischen Bedingtheit erkennen: z. B. Wort-, Satz- und Gedankenfiguren, Bildsprache (Metaphern)	10.7, 10.10, 10.11	sprachliche Gestaltungsmittel
Textschemata erfassen: z. B. Textsorte, Aufbau des Textes	10.13	Textschemata
nichtlineare Texte auswerten: z. B. Schaubilder	11.2	Statistik
wesentliche Elemente eines Textes erfassen: z. B. Figuren, Raum- und Zeitdarstellung, Konfliktverlauf	13.1, 13.2, 13.3, 13.4	Textelemente
wesentliche Fachbegriffe zur Erschließung von Literatur kennen und anwenden, insbesondere Erzähler, Erzählperspektive, Monolog, Dialog, sprachliche Bilder, Metapher, Reim, lyrisches Ich	13.5	Fachbegriffe

Tab. 4: Überprüfte Kompetenzen im Testbereich Lesen

Abb. 7: Landesweite Ergebnisse der Teilaufgaben zum Leseverstehen (Die Farben kennzeichnen die Kompetenzstufen, die den Teilaufgaben zugeordnet sind.)

Abb. 8: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Lesekompetenzen

Abb. 9: Durchschnittliche Erfüllungswerte der Lesekompetenzen in einzelnen Aufgaben bezogen auf die Kompetenzstufen (Schwarz markiert sind die durchschnittlichen Erfüllungswerte auf den Kompetenzstufen bezogen auf alle Aufgaben.)